

PRILOŽNOSTI INDUSAC ZA PODJETJA IN RAZISKOVALCE

Institut »Jožef Stefan« je koordinator evropskega projekta INDUSAC (<https://indusac.eu/>), katerega namen je razvoj metodologije za spodbujanje povezovanja študentov in raziskovalcev z gospodarstvom.

Priložnosti za podjetja:

Kako lahko sodelujete?
Pripravite izziv za študente & raziskovalce.

Kako oddate izziv?
Preverite pogoje razpisa in se registrirate na platformi za oddajo izziva.

Do kdaj?
Najkasneje do marca 2025.

Zakaj sodelovati?

- Brezplačna rešitev izziva &
- izkušnje s potencialnim kadrom.

Priložnosti za študente:

Kako lahko sodelujete?
V mednarodni ekipi treh članov rešite izziv.

Kako oddate prijavo?
Preverite pogoje razpisa in se registrirate na platformi za oddajo prijave.

Do kdaj?
Najkasneje do aprila 2025.

Zakaj sodelovati?

- Do 1000 EUR bruto na rešen izziv &
- sodelovanje s potencialnim delodajalcem,
- krepitev kompetenc.

www.indusac.eu

V okviru INDUSAC-a podjetja pripravijo kratke izzive – probleme, ki jih nato študentje in raziskovalci v mednarodnih ekipah treh članov rešijo v 4–8 tednih.

Podjetja dobijo rešitev izziva in izkušnje s potencialnim kadrom, študentje pa nagrado v višini do 1000 EUR bruto za uspešno rešen izziv, možnost sodelovanja s potencialnim delodajalcem in krepitev kompetenc na realnih gospodarskih izzivih.

Podjetja, če vas zanima sodelovanje s študenti iz cele Evrope, lepo vabljeni k oddaji izzivov do marca 2025. Preverite razpis za podjetja in oddajte izziv: <https://indusac.eu/open-call/>.

Študentje, če vas zanima sodelovanje s podjetji širom Evrope v mednarodni ekipi študentov in bi želeli za rešen izziv prejeti do 1000 EUR bruto, vabljeni k izboru izziva, ki vas zanima, in oddaji prijave za rešitev izziva do aprila 2025 (roki za prijavo: 28. 2. 2025, 31. 3. 2025 in 15. 4. 2025). Preverite razpis za študente in raziskovalce in oddajte prijavo: <https://indusac.eu/open-call-for-students-researchers>.

Od začetka trajanja razpisa za podjetja, ki pripravijo gospodarske izzive, in razpisa za študente in raziskovalce, ki se prijavijo za reševanje teh izzivov, smo zbrali več kot 130 gospodarskih izzivov od več kot 90 podjetij širom Evrope ter podprli več kot 43 mednarodnih ekip, ki so te izzive reševale.

V primeru vprašanja smo vam sodelavci Instituta »Jožef Stefan« z veseljem na voljo na elektronskem naslovu: indusac@ijs.si.

Urška Mrgole, Institut »Jožef Stefan«

© Avtorji 2025. CC-BY 4.0

